

ВИКЛИКИ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ**Комар О.С.***Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
старший викладач***CHALLENGES IN IMPLEMENTING COMMUNICATIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING
METHODOLOGIES****Комар О.***Pavlo Tychna Uman State Pedagogical University, Senior lecturer***АНОТАЦІЯ**

Дослідження має на меті обґрунтувати важливість використання комунікативного підходу до навчання англійської мови на заняттях, а також запропонувати додаткові методи, засоби та ресурси, які використовуються викладачами для підвищення комунікативної активності студентів. У дослідженні використано метод спостереження та аналізу занять та опису матеріалів, обладнання, які використовуються для реалізації даного формату навчання. Результати дослідження, показують, що симуляція, повторення, парна та групова робота є основними засобами, які використовуються викладачами, щоб допомогти студентам вивчити англійську мову на високому рівні та використовувати її в своїй майбутній професійній діяльності. Важливо підкреслити, що необхідно залучати більше варіантів співпраці між студентами та викладачами, можливості зворотного зв'язку, онлайн технології, які б надавали студентам більше можливостей для вивчення мови.

ABSTRACT

The study aims to substantiate the importance of using a communicative approach to teaching English in the classroom, as well as to suggest additional methods, tools and resources used by teachers to increase students' communicative activity. The study used the method of observation and analysis of classes and a description of materials and equipment used to implement this teaching format. The results of the study show that simulation, repetition, pair and group work are the main means used by teachers to help students learn English at a high level and use it in their future professional activities. It is important to emphasize that it is necessary to involve more options for cooperation between students and teachers, feedback opportunities, and online technologies that would provide students with more opportunities to learn the language.

Ключові слова: комунікативна компетентність, підхід, CLT, комунікативне навчання мови, англійська мова, фасилітатор, стратегії, макро-навички, Task-Based Language Learning, CALL.

Keywords: communicative competence, approach, CLT, communicative language teaching, English, facilitator, strategies, macro-skills, Task-Based Language Learning, CALL.

Викладачі іноземних мов завжди використовують різні методи та підходи у своїй діяльності, щоб їхні студенти могли навчитися і вільно спілкуватися мовою, яку вони вивчають. Це є необхідним для того, щоб знайти найкращий спосіб зробити студентів компетентними у дисциплінах, які вони викладають. Викладачі мови відвідують курси підвищення кваліфікації, щоб дізнатися більше про новітні методи та підходи у викладанні англійської мови.

Існує багато можливих методів або підходів, які можна застосувати у навчанні та викладанні англійської мови в класі. Одним з найпопулярніших підходів є комунікативний підхід до викладання мови або скорочено CLT. Насправді, існувало декілька факторів, що призвели до появи CLT до викладання англійської мови.

У цій статті, ми обговоримо, що таке CLT, його визначення, характеристики, фактори його виникнення та деякі аспекти його впровадження на своїх заняттях з англійської мови.

Комунікативний підхід визначається як підхід до викладання іноземної мови, який фокусується на

взаємодії учнів як на інструменті навчання, кінцевою метою якого є вивчення мови. Взаємодія являє собою діяльність, в якій дві або більше сторін впливають одна на одну. Безсумнівно, CLT вважається найбільш ефективним підходом, основною метою якого є розвиток комунікативної компетентності учнів у багатьох країнах [4, р. 89].

Існують певні складові характеристики CLT на заняттях з методики англійської мови: навчальний план, види діяльності в класі, матеріали та завдання, а також ролі викладача та студента.

Навчальний план – це розроблена структурно-логічна схема, яка буде реалізована у процесі викладання мови. Навчальний план, який містить комунікативний підхід, надає викладачам мови простір для розробки навчальних матеріалів та вправ у плані уроку з англійської мови. За словами Брауна, навчальний план відповідно до CLT включає шість основних функцій: передача та пошук фактичної інформації; вираження та з'ясування інтелектуальних установок; вираження та з'ясування емоційного ставлення; висловлення та з'ясування морального ставлення; виконання завдань і спілкування.

Всі ці функції в навчальній програмі створюють мовленнєве особистісно-орієнтоване викладання мови за допомогою різних способів його реалізації, що варіюються залежно від форми конкретної ролі в конкретній ситуації [2].

Існує багато комунікативних вправ, які можна застосовувати на заняттях з англійської мови професійного спрямування, але зокрема, деякі типові комунікативні вправи або види діяльності, які сприяють взаємодії між учнями, що вивчають мову в класі, є групові обговорення, моделювання та рольові ігри. По-перше, дискусія може проводитися в парах, в групах або в цілому класі. Учнівські навички співпраці та комунікації будуть покращуватися під час виконання вправ в парах, групах або всім класом. По-друге, симуляція надає учням можливість реальної ситуації в класі, щоб вони могли стимулювати реальний світ у використанні цільової мови. По-третє, рольова гра схожа до симуляції; різниця полягає в тому, що рольова гра може використовувати прийнятну ідентичність. Спілкування в різних соціальних контекстах і різних соціальних ролях дає можливість тим, хто вивчає мову, вивчати соціальну культуру країни, мова якої вивчається, тому що спілкування потребує залучення культур [1, р. 48].

Комунікативні завдання дають можливість для тих, хто вивчає мову, висловлюватися та використовувати цільову мову. Використовуючи власні комунікативні матеріали, учні занурюються в атмосферу, коли мова використовується відповідно до контексту, часу та ситуації з реального життя. Хаймс стверджує, що існує три види матеріалів, які використовують відповідно до комунікативного підходу до викладання англійської мови:

- Автентичні матеріали передають те, що учні не можуть дізнатися із зовнішнього світу в класі та розкривають використання мови учнями у різних ситуаціях.
- Матеріали, що базуються на завданнях, які дають можливість учням, які вивчають мову, використовувати цільову мову, виконуючи певні ролі.
- Текстові матеріали, які містять тему, аналіз завдання або практичний опис ситуації в спілкуванні між користувачами цільовою мовою [3].

Концепція комунікативного підходу полягає в тому, що орієнтована на учня, а роль вчителя тут розглядається як роль фасилітатора, який може занурити учнів, які вивчають мову, в комунікативну навчальну атмосферу. Викладач розробляє комунікативне навчання, планує та застосовує комунікативне навчання в класі, що змушує всіх учнів комунікативно взаємодіяти в колективі.

Роль учнів у навчанні за методикою CLT є найважливіша, тому що вони є комунікаторами процесу вивчення мови. Як комунікатори, вони відповідають за узгодження змісту висловлювання, намагаючись зрозуміти значення повідомлень інших людей під час спілкування, використовуючи свою комунікативну компетентність у знанні мови, яку вони вивчають [5].

Власне, поява CLT у викладання англійської мови (ELT) зумовлена багатьма факторами, але в

цій статті ми обмежимося обговоренням двох: обмеженість попередніх підходів та новими концепціями мовної компетентності.

Існували певні методи та підходи, які були розроблені і використовувалися в мові під час її викладання. Насправді, процес впровадження цих методів або підходів на заняттях з методики викликав певну критику або обмеження через їхню неспроможність задовольнити потреби тих, хто навчається. Нижче наведено деякі критичні зауваження та обмеження визначені Ларсен-Фріманом, Брауном та Літвудом: обмеження методу граматичного перекладу полягає у відсутності активної ролі учня в класі, невміння говорити та писати мовою, що вивчається [2, 5, 6].

Критика методу полягає в тому, що цей метод важко реалізувати в класі, тому що ситуації спілкування в класі не є реалістичними, а обмежені навички вчителя перешкоджають використанню цього методу. Критики аудіо-лінгвального методу (ALM) стверджують, що комунікативна компетентність учнів у мові, яку вони вивчають, не була б досягнута за рахунок точності та повторенні помилок, можливість для учнів використовувати свої творчі здібності у використанні цільової мови є дуже обмеженою.

Педагоги та лінгвісти вважали, що ці методи або підходи були недостатньо ефективними для тих, хто вивчає мову для розвитку їх мовної компетентності. Учні не мали жодних знань про те, як використовувати іноземну мову у відповідних ситуаціях спілкування, жести, вирази та звороти, щоб спілкуватися в культурі цільової мови, яку вони вивчали. Цей новий підхід забезпечує розвиток комунікативної компетентності, а також лінгвістичної компетенції в реальному спілкуванні, учні знають, як і коли говорити, що і кому [6], і в підсумку CLT визнається як найефективніший спосіб викладання іноземної мови.

Концепція мовної компетентності у мові зазнає величезних змін час від часу, включаючи англійську як цільову мову. Раніше, у 17-му та 18 століттях, компетенція з англійської мови полягала у вмінні читати англійську літературу. Пізніше, у 19 столітті, це була здатність оволодіти формами або граматику англійської мови, головним чином для того, щоб скласти шкільні іспити. У наш час поняття компетентності в англійській мові як цільової включає більше, ніж одне.

По-перше, це компетентність - це вміння ефективно спілкуватися англійською мовою. Ця компетентність вимагає від викладачів англійської мови використовувати CLT підхід, в якому вони змінюють механістичний підхід на змістовний [7, р. 140]. Потреба учнів в оволодінні англійською мовою як ефективним засобом спілкування не досягається окремо від чотирьох макронавичок. У підході CLT всі макро-навички інтегровані в викладання англійської мови, щоб задовольнити потреби учнів бути компетентними та ефективно спілкуватися.

По-друге, компетентність у володінні англійською мовою можна побачити зі стандартних балів іспиту. Багато навчальних закладів встановили

бали стандартного іспиту з англійської мови English Exam, таких як TOEFL або IELTS, як рівень володіння англійською мовою своїх студентів. Чотири макро-навички дійсно необхідні для того, щоб студенти могли скласти іспит на знання англійської мови. CLT підхід з характеристикою своєї діяльності дійсно сприяє покращенню оволодіння студентами англійською мовою. Більше того, гарний результат на іспиті з англійської мови також дасть можливість студентам продовжити навчання за кордоном або працювати в іноземних компаніях.

По-третє, компетентність, гнучкість у сприйнятті значень англійської мови як цільової. Англійська мова широко розповсюджена по всьому світу і створює багато діалектів серед користувачів. Викладачі англійської мови повинні підготувати своїх студентів до використання різних діалектів серед носіїв англійської мови. Цю інформація може бути отримана під час використання комунікативного підходу через обговорення значення різних діяльностей. Гнучкість в обговоренні значення в реальній ситуації є прикладом діяльності з подолання інформаційних прогалин у підході CLT.

Як зазначає Нуан, CLT є найпоширенішою практикою викладання протягом останніх двох десятиліть. Зокрема, CLT розглядається як комунікативний підхід визначаючи комунікативну компетентність як метою викладання мови, в тому числі викладання англійської мови. Цей комунікативний підхід підходить до мого формату моєї професійної діяльності як викладача англійської мови [7, р. 139].

1. Навчальна програма.

Безсумнівно, англійська потрібна в усіх професіях, що зумовлює появу дисципліни, відомої як "Англійська мова за професійним спрямуванням". Учні вивчають англійську як цільову мову для виконання певних ролей, завдань. Більш ефективним є навчати їх спеціалізованої англійської мови, використовуючи комунікативно спрямовані завдання в межах сфери їх інтересів, а не загальної англійської. Для викладання англійської мови за професійним спрямуванням, необхідна відповідна навчальна програма, яка є основою для визначення цілей і завдань курсу. У навчальному закладі, програма встановлюється у формі інституційного навчального плану.

Літлвуд зазначає, що навчальна програма та навчальний заклад – це одна велика система, заснована на важливій співпраці студентів, викладачів та адміністрації. Ця навчальна програма ідеально підходить для навчального плану відповідно до CLT. Навчальна програма викладання англійської мови повинна включати підхід CLT, щоб задовольнити потреби учнів під час вивчення англійської мови, їхню потребу в ефективному спілкуванні. Більше того, цілі навчальної програми з використанням комунікативного підходу сприятимуть появі CLT у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням. Очікується, що студенти зможуть спілкуватися англійською мовою як цільовою мовою, маючи знання про функції, значення та лінгвістичні форми, здатні використовувати певні функції у від-

повідному соціальному контексті та з іншими користувачами, а також здатні досягти успіху в обговоренні цих понять з іншими користувачами [6].

2. Потреби студентів

Студенти, які вивчають англійську мову як іноземну, потребують цих знань з двох причин. По-перше, для академічних цілей. Особливості вивчення англійської мови за професійним спрямуванням передбачають додатковий аналіз у лексичі, граматиці, текстах, функціях та навичок у конкретній галузі. Учні здобуватимуть знання з інформаційних джерел, як друкованих, так і недрукованих матеріалів, опублікованих англійською мовою використовуючи відповідний аналіз у своїй галузі. Крім того, такі види діяльності, як робота в парах або групах, моделювання та обговорення в аудиторії, сприяють розвитку мовних функцій у вигляді макро-навичок. Ці компетентності у вигляді макро-навичок необхідні для того, щоб скласти іспит на підтвердження рівня володіння мовою, наприклад, IELTS або TOEFL.

3. Матеріально-технічна база

Заклад вищої освіти та зокрема факультет і кафедри, які забезпечують викладання дисциплін «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька) повинні бути обладнані засобами для належної підготовки здобувачів вищої освіти до використання здобутих знань в реальних ситуаціях життя. Щоденне використання комунікативного підходу до навчання англійської мови на заняттях підкріплюється використанням симуляцій та рольових ігор, наближених до реального спілкування. Студенти мають можливість вивчати англійську мову в реальних обставинах взаємодіючи між собою, а також вивчати соціум та культури через різні соціальні контексти та соціальні ролі. Використання CLT у подальшій професійній діяльності, яка за підтримки закладу, зосереджує увагу на вивчення мови в реальному спілкуванні, робить студентів толерантними до помилок інших, розвиває точність і плавність мовлення, оскільки вони відбуваються в реальній ситуації.

Використання CLT на кафедрі іноземних мов націленого на професійне спрямування означає в першу чергу намагання допомогти студентам розвивати не лише мовну гнучкість, але й точність. Студенти отримують у своє розпорядження інструменти для генерування спонтанних мовних навичок, необхідних у професійній діяльності, коли вони закінчать навчання. Ці навички та знання допоможуть їм у вивченні мови впродовж усього життя, а не а не лише під час виконання завдань у класі. Практичне використання іноземної мови в класі з використанням CLT заохочують студентів в повній мірі реалізувати свій потенціал в майбутній сфері професійних інтересів [2].

Незважаючи на те, що CLT вважається найбільш ефективним та дієвим підходом до задоволення потреб тих, хто вивчає іноземну мову, він має також певні недоліки. Оскільки його основною метою є досягнення комунікативної компетентності, студенти повинні володіти правилами, знаннями

про те, як використовувати мову яку вони відтворюють у певній ситуації та стратегії використання мови для ефективної комунікації. Однак на думку Кайшенга, в цьому підході функціональні аспекти та формальні структури мови потребують міцного зв'язку для того, щоб зробити вивчення мови ефективним. Це розуміння про культуру мови, що вивчається і культури тих, хто вивчає мову, і це залишається великим викликом для деяких викладачів іноземних мов [4, р. 89].

При впровадженні підходу CLT заняттях можуть виникати чотири основні проблеми. По-перше, класи занадто великі за кількістю студентів для належних умов вивчення мови. Щоб вирішити цю проблему, доцільним буде використання групової та парної роботи для максимізації участі усіх студентів. Можна додатково обирати лідерів груп, щоб допомогти належно виконувати інструкції викладача у групі. З іншого боку, можна також задіяти еkleктичний підхід, який поєднує CLT та інші методи, такі як граматико-перекладний метод, що може допомогти в управлінні великим класом.

По-друге, студенти мають різний рівень компетентності. Можна очікувати, що студентам з різним рівнем компетентності, доцільно давати однакові завдання з різного матеріалу, або різні завдання з того самого матеріалу відповідно до їхніх рівнів компетентності. Крім того, різні рівні компетентності впливають на швидкість виконання завдань. Для студентів з високим рівнем компетентності, які можуть закінчити завдання раніше, якщо дати їм додаткове завдання або просту головоломку, можуть в такий спосіб подолати нудьгу в очікуванні на те, поки інші учні виконають свої завдання. Однак, додаткова активність повинна бути стимулюючою. Якщо вона нудна, учні не намагатимуться закінчити роботу раніше.

По-третє, не усі студенти використовують англійську мову постійно на занятті. До студентів, які часто використовують рідну мову в класі, потрібно звертатися у відповідь англійською мовою. Це може створити англійськомовну атмосферу і заохотити їх використовувати англійську в процесі навчання, а також надати необхідний зворотній зв'язок. Крім того, це може заохотити їх замислитися над перевагами використання англійської мови на занятті та поза його межами.

По-четверте, поза межами освітнього середовища, використання англійської мови не отримує належної підтримки в країні. Вважається, що люди демонструють свою комунікативну компетентність, якщо вони розмовляють англійською у невідповідній ситуації. Вчителі англійської мови повинні занурювати своїх учнів в атмосферу, в якій мовна компетентність використовується у спілкуванні для передачі повідомлень з відповідною лексичною формою чи граматикою, щоб досягти рівня вільного та точного володіння англійською мовою. Крім того, заохочення студентів краще усвідомлювати суть вивчення мови - це те, як цю мову можна

використовувати, тому студенти не повинні відчувати себе дивно, якщо їхні друзі використовують англійську мову в класі або поза класом для спілкування.

Комунікативне навчання є продуктом, створеним у відповідь на потребу у відповідному підході до навчання у процесі вивчення іноземної мови. Розуміючи визначення, характеристику та фактори виникнення комунікативного підходу до навчання іноземної мови, ми сподіваємося, що цей підхід зможе задовольнити потреби тих, хто вивчає англійську мову. Однак, знання методів, підходів до навчання англійської мови, особливо за професійним спрямуванням, дає викладачам англійської мови змогу підвищити свою майстерність щодо застосування різних педагогічних прийомів у навчанні. У процесі пошуку найкращого методу, підходу до навчання англійської мови у своєму класі, викладачі англійської мови отримують ще один додатковий.

Отже, саме завдяки бажанню професійного зростання, пошуку нових методів, принципів та підходів, таких як CLT до навчання англійської мови, можна зробити процес її вивчення дійсно цікавим, комунікативним та ефективним. Решту ж підходів, таких як, вивчення мови на основі завдань (Task-Based Language Learning) та вивчення мови за допомогою комп'ютера (CALL), вважаємо доцільним також застосовувати, як додаткові формати навчання, спрямовані на розвиток усіх макро-навичок здобувачів освіти.

Література

1. Abe E. Communicative language teaching in Japan: Current practices and future prospects: Investigating students' experiences of current communicative approaches to English language teaching in schools in Japan. *English Today*, 29 (2), 2013, 46-53. <https://doi.org/10.1017/S0266078413000163>
2. Brown, D., & Abeywickrama, P. *Language Assessment: Principles and Classroom Practices*. New York: Pearson Education, 2015. <https://doi.org/10.1080/10627197.2010.530562>
3. Hymes, D. 'Competence and performance in linguistic theory' in R. Huxley and E. Ingram (eds.). *Language Acquisition: Models and Methods*. London: Academic Press, 1971.
4. Kaisheng, H. Reconsideration on CLT in College English: Theory and Practice. *Canadian Social Science*, 3(1), 2007, 87-90.
5. Larsen-Freeman, D. *Techniques and principles in language teaching*. New York: Oxford University Press, 2001.
6. Littlewood, W. *Communicative Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
7. Nunan, D. *Communicative Language Teaching: Making it work*. *ELT Journal*, 38(2), 1987, 136 - 145. <https://doi.org/10.1093/elt/41.2.136>